

“RUUSUL-MASAIL” ASARIDA ZIKR QILINGAN HANAFIY VA SHOFEIY MAZHABLARIDAGI IXTILOFLI MASALALAR

S.S. Saidjalolov

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Islomshunoslik va islom sivilizatsiyasini o‘rganish
ICESCO kafedrası katta o‘qituvchisi, PhD

Nabiyeva Muazzamoy

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12078547>

Annotatsiya. Mahmud Zamaxshariy Movarounnahrda chiqqan buyuk mufassir, mutakallim, huquqshunos. Movarounnahrda ilmiy, madaniy va iqtisodiy ahvol tanazzulga yuz tutgan paytda Mahmud Zamaxshariy fidoyi olimlar bilan ilm-fanni tiklash va tiklashga xizmat qildi. Uning o‘nta asari bugun ma‘lum bo‘lib, bu asarlar ustidagi ilmiy izlanishlar to‘xtovsiz davom etmoqda. **Kalit so‘zlar:** Nu‘mon ibn Sobit, Mahmud Zamaxshariy, ibn Hallikon, Hoji Xalifa, Muhammad ibn Idris ash-Shofi‘iy, Ru‘us al-maso‘il, Toj at-tarajim, A‘lom.

CONTROVERSIAL ISSUES IN THE HANAFI AND SHAFI'I SECTS MENTIONED IN THE WORK "RU'US AL-MASĀ'IL"

S.S. Saidjalolov

International Islamic Academy of Uzbekistan
Study of Islamic studies and Islamic civilization
Senior teacher of ICESCO department, PhD

Nabiyeva Muazzamoy

Master's degree student International Islamic Academy of Uzbekistan

Abstract. Maḥmūd Zamakhsharī is a great mufassir, mutakallim, jurist who came from Mā Warā' al-Nahr. When the scientific, cultural and economic situation in Mā Warā' al-Nahr was in decline, Maḥmūd Zamakhsharī served to revive and restore science with selfless scientists. Ten of his works are known today, and scientific researches on these works continue without stopping.

Key words: Nu‘mān ibn Thābit, Maḥmūd Zamakhsharī, ibn Khallikān, Ḥājī Khalīfah, Muḥammad ibn Idrīs ash-Shāfi‘ī, Ru‘ūs al-masā‘il, Tāj al-tarājim, al- A‘lām.

“Ruusul-masail”ning “Kafolat kitobi”da hanafiy va shofeiymazhablarida ixtilofli bo‘lgan ikkita masala zikr qilingan. Kafolat “qo‘shish, zimmasiga qo‘shish” kabi ma‘nolarni anglatadi¹. Biror to‘lovni moli yoki tani bilan amalga oshirishni zimmaga olishni bildiradi. Kitobning 205-masalasida Zamaxshariy quyidagilarni qayd etgan: “Moli bilan emas, tani bilan kafil bo‘lish bizda durustdir. Shofeiymtan bilan kafil bo‘lishni botil degan. Bizning bu masaladagi dalilimiz:

¹ Abul-barakot Abdulloh ibn Ahmad an-Nasafiy. Kanz ad-daqoig. –Madina: Dar as-siraj, 2011. -B.448

Kafil qozining oldida da'vogar talab qilayotgan haqni o'z zimmasiga oldi. Zomin bo'lishga qiyos qilgan holda kafil bo'lish vojib bo'ladi"².

Bu masaladagi hanafiy mazhabining yondashuvi o'zgalarga puli bo'lmasa-da kafil bo'luvchilarni harakatlari mashru', ya'ni qonuniy ekanini asoslashga qaratilgan. Bu yondashuv kishilar bir-birlariga yordam qo'lini cho'zishlarini ommalashtirishda muhimdir.

"Ruusul-masail"ning "Sheriklik kitobi"da hanafiy va shofeyi mazhablarida ixtilofli bo'lgan 4 ta masala zikr qilingan. Sheriklik kitobda «shirkat» so'zi bilan ifodalangan. Lug'aviy tarjimasi "aralashish"dir. Istilohda: "Bir narsaning ikki yoki undan ko'p kishiga mansub bo'lishidir".

"Sheriklik kitobi"ning 207-masalasida Zamaxshariy quyidagilarni qayd etgan: "Abdon sherikligi bizda joizdir. Shofeyi nazdida botildir". Abdon – ikki tan ma'nosida. Uning boshqa nomi - ishlab chiqarish, biror kasb bilan mashg'ul bo'lish va qabul qilishdagi sheriklikdir. Shirka al-abdon – ishlab chiqarish, hunarmandlik, kasb-u kordagi sheriklikdir. Zamaxshariy mazkur masalani izohlar ekan, quyidagilarni bayon qiladi: "Shirka al-abdonning ko'rinishi: ikki kishi kasb va hunarmandchilikda sherik bo'lib, ularga Alloh rizq qilib bergan foydani o'rtada bo'lib olsalar bizda joizdir, Shofeyi nazdida joiz emas. Bu masaladagi dalilimiz: Sheriklikning bu ko'rinishi odamlar orasida urf va an'anaga aylangan. Insonlar urf-odatlarining shar'an durust bo'lish ma'nosiga ta'siri bor. Xuddi shirka al-inon kabi"³. Shirka al-inonda ikki kishi moli va mehnati bilan sheriklikda harakat qiladi va o'rtadagi foydani bo'lib oladi. Bunda ikki tomonning hissasi teng bo'lishi shart emas, hissa va foyda o'zaro kelishuv asosida bo'ladi.

Shofeyi bu masaladagi o'z qarashini quyidagicha dalilaydi: "Sheriklikning durust bo'lish shartlaridan biri - bu sheriklik bitimi tuzilayotgan paytda muayyan moddiy qiymatning mavjud bo'lishi va sheriklik uning asosida tuzilishidir. Bu yerda kasb-u hunarda sheriklik qilinyapti, kasb-u hunar moddiy ko'rinishi yo'q narsa, shirkat bitimi tuzishda unga asoslanib bo'lmaydi. Xuddi o'tin yorish yoki o't o'rishda sheriklik qilib bo'lmasligi kabi"

Hanafiy mazhabi ta'limotining nisbatan mo'tadil deb e'tirof etilishining omillaridan biri uning kishilar urf-odatlari va an'adlariga e'tibor qaratganidadir. Yuqorida zikr qilingan masala bu borada yaqqol dalildir. Kasbu kor borasida sherikchilikka ruxsat berilishining dalili sifatida insonlar urf-odati ko'rsatilgan.

"Ruusul-masail"ning "Vakillik kitobi"da hanafiy va shofeyi mazhablarida ixtilofli bo'lgan 7 ta masala zikr qilingan⁴. "Sheriklik" kitobda «vakola» so'zi bilan ifodalangan. Lug'aviy tarjimasi: "topshirish va vakil qilishdir", istilohda: "Bir inson o'zidagi biror narsaga egalik qilish vakolatini boshqa odamga topshirishidir".

"Vakillik kitobi"ning 214-masalasida Zamaxshariy quyidagilarni qayd etgan: "Balog'atga yetmagan bola (sabiy)ni vakil qilish bizda durust, Shofeyi nazdida durust emas." Bu masaladagi dalilimiz shuki, bola agar oqil bo'lsa munosib ravishda huquqiy munosabatga kirisha oladi, uni muomala layoqatidan to'silishi sababi bolaligi e'tiboridandir. Hali balog'atga yetmagani sabab, o'z-o'ziga zarar yetkazib qo'ymasligi uchundir. Bolaning balog'atga yetmaganini bila turib uni

² Mahmud Zamaxshariy. "Ruus al-masail". Nashrga tayyorlovchi: Abdulloh Nazir Ahmad. –Bayrut: "Dar al-bashair al-islamiya", 1987. –B.322.

³ Chester Beatty Library. CBL AR 3600.-B.52.

⁴ Abdulhalim ibn Muhammad. Az-Zamaxshariyning Ruus al-masail asari ilmiy-tanqidiy matni. Sent-Endryus universiteti (Shotlandiya), 1977. –B.104.

vakillikka tayinlovchining mazkur xatti-harakati uning boladan yetishi mumkin bo'lgan zararga oldindan roziligini anglatadi.

Shofeiylar ushbu masalani quyidagicha dalillagan: “Bola o‘z mulkiga o‘zi mustaqil egalik qila olmaydi, qanday qilib boshqa odamning mulkiga egalik qiladi⁵”.

Mazkur masala hanafiy mazhabida nafaqat kattalar, balki bolalar haq-huquqlari va erkinliklariga keng e‘tibor berilganini dalillaydi.

“Ruusul-masail”ning “Iqror kitobi”da hanafiy va shofeiylar mazhablarida ixtilofli bo‘lgan 5 ta masala zikr qilingan. “Iqror”ning lug‘aviy ma‘nosi “tan olish, e‘tirof etish” deya izohlangan. Istilohda: “O‘z zimmasida boshqaning haqi borligi xabar berishdir⁶”.

“Iqror kitobi”ning 218-masalasida Zamaxshariy quyidagilarni qayd etgan: “Balog‘atga yetmagan sabiyning valiysi ruxsati bilan (zimmasidagi biror majburiyatni) tan olishi bizning mazhabda durustdir. Shofeiylar nodurust degan.” Bu masaladagi dalilimiz: “Balog‘atga yetmagan oqil sabiy egalik qilish salohiyati bor bo‘lsa-da, yoshi yetmagani uchun va egalik qilish salohiyatiga unda mavjudligi tan olinmagani uchun bu huquqdan mahrum qilingan. Agar valiysi bolaga ruxsat berilsa, uning mustaqil egalik qila olishini anglatadi. Egalik qilishga ruxsat berilsa uning iqrori ham durust bo‘lishi vojib bo‘ladi. Chunki egalik qilish iqrorsiz durust bo‘lmaydi, uning durustligi balog‘at yoshidagi inson kabi vojib bo‘ladi”.

Shofeiylar bu masalada o‘z qarashini quyidagicha dalilladi: “Balog‘atga yetmagan sabiy valiysi iznisiz o‘z mulkida iqror bo‘la olmaydi, bolaning layoqati bo‘lmagani uchun bu unga durust bo‘lmaydi. Valiyning ruxsati bolada layoqat hosil qilmaydi⁷”.

Balog‘atga yetmagan bolaning biror mulkiy haq-huquq borasidagi qarashi tan olinishi hanafiy mazhabining bag‘rikeng mazhab sifatida e‘tirof etilganining yorqin dalilidir.

“Ruusul-masail”ning “Oriyat kitobi”da hanafiy va shofeiylar mazhablarida ixtilofli bo‘lgan 3 ta masala zikr qilingan. “Oriyat”ning lug‘aviy ma‘nosi - “kelish va ketish” deya izohlangan. Biror narsani ishlatishga olishni anglatadi. Istilohda hanafiylar: “Evazsiz manfaatlarga egalik qilish”, deya ta‘riflaganlar⁸. Shofeiylar: “Biror narsaning ayni saqlangan holda undan foydalanish imkoniyati darajasida foydalanish”, deya ta‘rif berganlar.

“Oriyat kitobi”ning 224-masalasida Zamaxshariy quyidagilarni qayd etgan: “Biror narsani oriatga olgan kishi, uni boshqa bировga ham oriatga berishi mumkin. Shofeiylar nazdida mumkin emas.” Bu masaladagi dalilimiz: “Oriyatga beruvchi biror narsani bersa, uni mutlaq beradi. Undan foydalanishga rozi bo‘ladi. Agar bir kishi biror narsani oriatga olsa undan o‘zi ham, boshqalar ham foydalanadi. Shu sabab oriatga olgan narsaga molik bo‘lishi vojib bo‘ladi, xuddi undan foydalanishga ruxsat berilgani kabi”.

Shofeiylar bu masaladagi qarashiga quyidagi dalilni keltirgan: “Insonlar narsalarni ishlatishda bir-birlaridan farq qiladilar, xususan, biror narsani minishda. Hayvondan boshqa narsani minishda va ishlatishda rozi bo‘ladi. Bundan oriatga oluvchi kishi unga boshqa odamga bera olmasligi zarurligi kelib chiqadi. Bu biz ijara borasida aytgan gapimizga o‘xshaydi. Kim bировdan chorponi ijaraga olsa-yu boshqaga ishlatishga berishi joiz emasligi yoki bir insonga o‘z narsasini saqlashga topshirishi, u uni saqlashga boshqa bировga berishi mumkin emasligi kabidir. Chunki

⁵ Mahmud Zamaxshariy. “Ruus al-masail”. Nashrga tayyorlovchi: Abdulloh Nazir Ahmad. –Bayrut: “Dar al-bashair al-islamiya”, 1987. –B.333.

⁶ Abul-barakot Abdulloh ibn Ahmad an-Nasafiy. Kanz ad-daqiq. –Madina: Dar as-siraj, 2011. –B.507

⁷ Chester Beatty Library. CBL AR 3600.-B.54.

⁸ Abul-barakot Abdulloh ibn Ahmad an-Nasafiy. Kanz ad-daqiq. –Madina: Dar as-siraj, 2011. –B.534

ijaraga yoki saqlashga oluvchi inson mazkur mulkka ega bo'la olmaydi. Bu yerda ham shunday⁹.

Mazkur masala hanafiy mazhabining inson haq-huquqi va erkinligiga keng e'tibor berganini dalillaydi.

"Ruusul-masail"ning "G'asb kitobi"da hanafiy va shofeiylar mazhablarida ixtilofli bo'lgan 10 ta masala zikr qilingan. "G'asb"ning lug'aviy ma'nosi "biror narsani zulm va majburlov yo'li bilan olish" deya izohlangan. Istilohda hanafiylar: "Mulk egasidan mulkka egalikni oshkora tortib olish yo'li bilan ketkazish" deya ta'riflaganlar. Shofeiylar: "Boshqaning haqini zo'rovonlik bilan egallab olish" deya ta'rif berganlar.

"G'asb kitobi"ning 228-masalasida Zamaxshariy quyidagilarni qayd etgan: "Musulmon kishi zimmiyning xamri (mast qiluvchi ichimlik)ni to'kib yuborsa, bizning nazdimizda, qiymatini to'lab beradi. Shofeiylar nazdida to'lamaydi. Bu masaladagi dalilimiz: Zimmiyning xamri xuddi musulmonning sirkasi kabidir. Musulmon musulmonning sirkasini to'kib yuborsa, zararini to'lab bergani kabi zimmiyning ham xamri qiymatini to'lab beradi. Chunki Qur'oni karimdag xamrning harom qilinishi borasidagi xitob musulmonlarga xoslangan: "Ey, imon keltirganlar! Albatta, may (mast qiluvchi ichimliklar), qimor, but-sanamlar va (fol ochadigan) cho'plar shaytonning ishidan iborat ifloslikdirki, undan chetlaningiz! Shoyad (shunda) najot topsangiz" (Moida surasi,90)¹⁰. Bundan bildikki oyatdagi xitob musulmonga xoslangan. Kofirga esa, u halolligicha qolgan.

Shofeiylar o'z qarashini quyidagicha dalillagan: "Xamr mol-u-mulk sirasiga kirmaydi. Unga talafot yetkazgan zararni to'lamaydi, xuddi musulmon kishining xamrini to'ksa, zararini to'lamagani kabi. Bizning ixtilofimiz ibodatlar borasidagi xitob kofirga taalluqlimi yoki taaalluqli emasligi borasidadir. Lekin harom qilingan narsalar borasidagi xitob musulmonga va kofirga barobar taalluqli ekani borasida ixtilof yo'qdir."¹¹

Ma'lumki, hanafiylik bag'rikeng mazhab sifatida e'tirof etilgan. Bu mazhab ta'limoti boshqa mazhablarga nisbatan o'zga din va e'tiqod vakillari haq-huquqlariga e'tibori bilan ahamiyatlidir. O'zga din vakilining mol-u mulki zoye' bo'lsa, unga e'tiqod nuqtai nazaridan emas, huquq nuqtai nazari bilan yondashish hanafiylikda insonparvarlik tamoyili muhimligini ko'rsatadi.

"G'asb kitobi"ning 230-masalasida Zamaxshariy quyidagilarni qayd etgan: "Qafasda bir insonga tegishli qush bo'lsa yoki qo'rada chorpo bo'lsa, qafas yoki qo'raning eshigini ochsa, qush uchib ketsa va chorpo chiqib ketsa, bizning nazdimizda, unga to'lov yo'qdir. Shofeiylar nazdida, agar bir soat turib, keyin uchib ketsa, unga to'lov yo'q, agar eshik ochilishi bilan qush uchib ketsa va hayvon qochib ketsa uning zarari to'lanadi"¹².

Bu masaladagi dalilimiz: "Hayvonning xatti-harakati e'tiborli emasdir. Agar inson boshqaruvidagi hayvon jinoyat va zararga sabab bo'lsa, bunda egasi uning zararini to'laydi. Bu

⁹ Abdulhalim ibn Muhammad. Az-Zamaxshariyning Ruus al-masail asari ilmiy-tanqidiy matni. Sent-Endryus universiteti (Shotlandiya), 1977. –B.228.

¹⁰ Qur'oni karim ma'nolarining tarjima va tafsiri. Tarjima va tafsir muallifi Shayx Abdulaziz Mansur. –Toshkent: Sano-standart,2021. –B.123

¹¹ Mahmud Zamaxshariy. "Ruus al-masail". Nashrga tayyorlovchi: Abdulloh Nazir Ahmad. –Bayrut: "Dar al-bashair al-islamiya", 1987. –B.348.

¹² Chester Beatty Library. CBL AR 3600.-B.58.

yerda eshik ochish qushning fe'li bilan emas va u o'zi uchib ketdi, endi unga to'lov yo'qdir. Xuddi cho'ponni kimdir ushlab qolsa va qo'ylar halok bo'lsa, to'lov bo'lmagani kabi. Bu yerda ham shunday".

Shofeiylar bu masalada Payg'ambar alayhis-salomning quyidagi hadislarini dalil qiladi: "Jonivorlar fe'li uchun to'lov yo'q". Agar biz ularning xatti-harakati uchun to'lov yo'qligini qabul qilsak, eshik ochish mol uchun talafotga aylanadi va uning zararini to'lash vojib bo'ladi. Xuddi ularning chiqarib yuborilgani kabi.

Mazkur masalada hanafiy mazhabi yondashuvi beixtiyor zararga sabab bo'lganga hech qanday jarima yo'qligini ta'kidlashi bilan e'tiborlidir.

"Ruusul-masail"ning "Vadi'a kitobi"da hanafiy va shofeiylar mazhablarida ixtilofli bo'lgan 2 ta masala zikr qilingan. "Vadi'a" so'zining lug'aviy ma'nosi "tark qilish"dir. Istilohda hanafiylik: "Mulkini saqlash uchun boshqa insonga boshqaruvni berish", deya ta'riflaganlar¹³. Shofeiylar: "Bogonaga saqlash uchun topshirilgan mulk" deya ta'rif berganlar. "Vadi'a kitobi"ning 237-masalasida Zamaxshariy quyidagilarni qayd etgan: "Muomlala layoqatiga ega bo'lmagan bola saqlash uchun biror narsa qoldirilsa va unga talafot yetsa bizning nazdimizda zararga zomin bo'lmaydi. Shofeiylar nazdida bo'ladi".

Bu masaladagi bizning dalilimiz: "Yosh bola oldida narsa qoldirayotgan kimsa uni talafotga mahkum qilibdi. Chunki oldiga qo'yilgan taomni yeb qo'yish, minadigan narsa bo'lsa, uni minib olish bolalar odatidandir. Demak, bolaga narsani omonatga topshirgan odam uning talafotiga rozidir. Zararini to'lamaslik vojib bo'ladi. Bu xuddi narsaga talafot yetkazishga buyurganga o'xshaydi¹⁴".

Shofeiylar o'z qarashini quyidagicha dalillaydi: "Bolani oldiga omonat qo'yuvchi, odatda, uni saqlashga buyuradi va buzishga buyurmaydi. Agar bola talafot yetkazsa, uning zararini to'lash vojib bo'ladi. Chunki bu to'lash xatti-harakat uchun to'lovdur. Bolalar gapirgan so'zlari uchun javobgar qilinmaydilar, ammo qilgan xatti-harakatlari uchun javobgar bo'ladilar. Ko'rmaysizmi, agar bola unga omonat topshirilmasidan ilgari ham shu narsaga talafot yetkazganidan zarari to'lanarmidi? Bu yerda ham shunday". Hanafiy mazhabida bola huquq va erkinliklarini ta'minlashga e'tibor qaratilganini mazkur masala yana bir bor isbotlaydi.

«Ruusul-masail» qiyosiy huquqshunoslik yo'nalishidagi muhim asar hisoblansa-da, undan, asosan, hanafiy mazhabi faqihlari istifoda etganlar. Kitob forzatsida o'z ismini qoldirgan shaxslar ham hanafiy mazhabi faqihlaridir. Zamaxshariyning mazkur noyob asari asrlar davomida hanafiy mazhabi ta'limotini asoslashda ahamiyat kasb etgan va nom qozongan. XI-XII asrlarda Xorazmda va Movarounnahr hududida hanafiy va shofeiylar mazhabi faqihlari faoliyat yuritganlar. Aynan shu davrda Mahmud Zamaxshariy tomonidan hanafiy mazhabi qarashlarini ifoda, muayyan darajada himoya etuvchi "Ruusul-masail"ning yozilishi hanafiylikning mintaqa bo'ylab ustuvor mazhabga aylanishida ahamiyat kasb etishida mantiqiy asos bor. Mahmud Zamaxshariyning ustoz va shogirdlari orasida hanafiy mazhabi faqihlari talaygina.

Hanafiy mazhabi ta'limotini yoritishda Zamaxshariy yondashuvi borasida quyidagi xulosalarni taqdim qilish o'rinli:

Mahmud Zamaxshariy hanafiy mazhabi ta'limotini yaxshi anglagan va o'z asarlarida bu ta'limotga oid huquqiy masalalarni asosli tarzda taqdim qila olgan. Mahmud Zamaxshariyning

¹³ Abul-barakot Abdulloh ibn Ahmad an-Nasafiy. Kanz ad-daqiq. –Madina: Dar as-siraj, 2011. -B.531

¹⁴ Chester Beatty Library. CBL AR 3600.-B.61.

hanafiy mazhabiga oid qarashlari hanafiylikdagi mashhur “Hidoya”, “Kanz ad-daqiq”, “Tuhfa al-fuqaho” va “Badayi’ – as-sanayi” kabi manbalardagi hukmlarga hamohangdir.

Alloma “Ruusu-masail”da hanafiy mazhabi ta’limotining bag’rikeng jihatlarini namoyon qilgan. “Ruusul-masail”ning barcha masalalarida hanafiy mazhabi ta’limotini “Bizda” yoki “Bizning nazdimizda” kabi iboralar orqali taqdim etgan.

Zamaxshariy “Ruusul-masail”da hanafiy mazhabi ta’limotini asosli taqdim qilishi uning mazkur mazhabning yetuk namoyandasi ekanini tasdiqlaydi. Zamaxshariy “Ruusul-masail”da hanafiy mazhabi ta’limotini taqdim qilishdagi yondashuvi, uning nafaqat mazhab ta’limoti, balki uning manbaviy asoslarini ham yaxshi bilganini namoyon etadi.

References:

1.

INNOVATIVE
ACADEMY